

ЎЗБЕКИСТОН АЛОҚА, АХБОРОТЛАШТИРИШ ВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ДАВЛАТ ҚУМИТАСИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ ЎЗБЕКИСТОН РАДИОТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА ВА АЛОҚА ИLMИЙ-ТЕХНИКА ЖАМИЯТИ

**АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ТИЗИМЛАРИНИ САМАРАЛИ
РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ**

Республика илмий-техник конференцияси

МАЪРУЗАЛАР ТЎПЛАМИ

1 ҚИСМ

СБОРНИК ДОКЛАДОВ

Республиканской научно-технической конференции

**ПЕРСПЕКТИВЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ**

ЧАСТЬ 1

13-14 март 2014 йил

ТОШКЕНТ

	текста на основе моделей нечеткой логики и нейронной сети	
29.	Хан И.В., Черепанов А.А., Сайдалиева Э.М. Проблемы реализации систем анкетирования	167
30.	Хужаев И.К., Мамадалиев Х.А. О распространении волны уплотнения по наклонному трубопроводу	170
31.	Тождимаматов И.Н., Халилов Д.А. Тасодифий рақамлар генераторлари сифатини баҳолаш мезонлари	173
32.	Темабаев И.С., Садыкова М.А. Анализ функционирования систем оперативной технологической связи в диспетчерском управлении железнодорожным транспортом	175
33.	Исмоилов И.Т., Мухсинов Ш.Ш. Алгоритмы обучения нейронной сети на основе использования свойств самоорганизации для контроля точности обработки данных	178
34.	Хабибуллаев И.Х., Джуманов Ж.Х. О структуре информационно-коммуникационной технологии в гидрогеологии	180
35.	Абдурашидова К.Т., Эргашев Д.Б. Особенности виртуализации в индустрии информационных технологий	183
36.	Шарипова М.С. Лингвистические и стохастические модели поиска объектов морфологического словаря для контроля орфографии узбекского языка	185
37.	Рахмонова М.Р., Мухсинов Ш.Ш. Генетик алгоритм эволюцияси ва унинг тавсифи	188
38.	Сайдалиева М., Хидирова М.Б. Проблемы создания информационных технологий регуляторки живых систем	190
39.	Махмудов М.Ф., Рустамов Б.Н. Шифохонлардаги даволаш жараёнларини ҳисобини юритишни автоматлаштирувчи ахборот тизимини яратиш	193
40.	Махмудов М.Ф., Рустамов Б.Н. Тиббиёт муассасалари маълумотлар базасини лойиҳалаш ва яратиш	195
41.	Рахимов М.Ф., Берданов У.А. Мультимедиа тизимларида тасвирларни паралел қайта ишлаш алгоритми	198
42.	Худайбердиев М.Х., Хамдамов Н.Я. Характеристики трудно формализуемых задач принятия решений	199
43.	Қурбонов Н.М. Нефть ва газ фильтрацияси масаласини ечиш учун янги ахборот технологияси ва паралел ҳисоблаш алгоритми	201
44.	Қабулов Р.В. Теоретические и практические аспекты шаблонного метапрограммирования	204
45.	Отениязов Р.И., Джураев Ж. Об одном алгоритме построения	208

	функция принадлежности параметров сложных систем	
46.	Усманов Р.Н., Хабирова Д.Н., Отениязов Р.И. Моделирование процессов принятия решений для обеспечения устойчивого функционирования сложных систем	209
47.	Хамидова Ф.Ф. Об одном подходе комплексной оценки качества научных работ	212
48.	Халилов С.П., Мирзаев А.Э. Сигналларни таҳлил қилиш ва қайта тиклаш масалаларини ечиш учун сплайн функцияларни қўллаш	215
49.	Ақбаев У.Х., Кубаев У.Р., Муродов Ф. Зарафшон водийсининг геоахборот тизимини яратиш	217
50.	Тождиева Ф. Қ. Таксимланган мухит компонентларининг ўзаро боғлиқлиги	219
51.	Рахимова Ф.С., Яхшибаев Д.С. Каср-рационал функцияларининг аниқмас интегралларини ноанъанавий усулда ҳисоблаш	221
52.	Юсуфов Ф., Атажанова М. Автоматизация задачи календарного планирования производства первичной переработки хлопко-сырца	223
53.	Хан И.В., Бегматов Х.А. Влияние топологии связей и производительности коммуникационных устройств на пропускную способность сети	226
54.	Камаров Х.О. Адаптивный алгоритм отбора информативных признаков на основе статистических характеристик данных	228
55.	Назирова Ш.А., Эшкареева Н.Г. Математическая модель и вычислительный алгоритм для решения задач колебания гибких вязкоупругих пластин со сложной формой	231
56.	Назирова Ш.А., Саидов У.М. Метод -функции в задачах нелинейного программирования	233
57.	Назирова Ш.А. Проблемы создания машинного переводчика для близкородственных языков и пути их решения	236
58.	Рахмонов Ш.Қ., Исроилов А.А. Кадастр рақамларини шакллантириш бўйича электрон дастур	240
59.	Каримов Ш.Т., Уликов Ш.Ш. Тупроқ бонитировкаси бўйича илмий тадқиқодлар натижасини компьютерда қайта ишлаш	242
60.	Назирова Э.Ш. Структуры базы данных для решения задач фильтрации многофазных жидкостей в пористой среде	245
61.	Mustakulov Ya.U., Sunnatullayev N.S. Bulutli texnologiyalar (cloud computing) va ularning kelajagi	247
62.	Файзуллаев Б.А., Шамукулов А.А. Алгоритм расчета режимов	250

1-чизма

Қабулхона бўлимида шифохонага келган беморлар рўйхатга олиниб, унинг барча маълумотлари тизимга киритилади ва врач дастлабки кўриқдан ўтказиб, тегишли даволовчи шифокорга юборди. Даволовчи шифокор - беморларнинг ҳолатини кузатиб боради ва зарур бўлганда диагностика бўлимларига юборди. Шифокор лабораториялардан келган анализ натижаларини кўради ва даволанувчига ташхис қўйиб унинг даволаниш жараёнларини ёзиб боради. Ушбу модул тизимнинг барча даволовчи шифокорларнинг иш жараёнларини автоматлаштирувчи қисм бўлиб, у қуйидаги бўлақлардан ташкил топган:

Дастлабки кўриқ - ушбу ҳужжат даволанувчининг қабул бўлимидаги маълумотлари асосида автоматик тарзда шакллантирилади. Даволовчи шифокор тайёр ҳужжатни қоғоз нусхада чиқариб олиши мумкин.

Даволовчи шифокорнинг кўриги - ушбу ҳужжат даволанувчининг олдинги ҳужжатлари асосида автоматик тарзда шакллантирилади. Даволовчи шифокор ҳужжатга ўзгартиришлар киритиб, ўз хулосаларини қўйиши мумкин.

Қундалиқ - беморнинг ҳар кунлик ҳолати ҳақидаги маълумотларни даволовчи врач томонидан ёзиб борилиши.

Даво тайинлаш - бу «Даволовчи шифокор» таркибий қисмининг бир бўлагидир. Даволовчи шифокор тоифаларга бўлинган тайёр доридармонлар рўйхатидан фойдаланиб, дори воситаларининг номларини таълаши ва шу тарзда даволашни тайинлаши мумкин.

Тегиштиришлар натижаси - барча текшириш натижаларини тайёр шакллар кўринишида ўз ичига олади. Даволовчи шифокор текшириш натижаларини ўрганиб чиқиб муайян ташхис қўйиши мумкин. Натижаларнинг исталган шаклини қоғоз нусхада чиқариб олиш мумкин.

Амалиёт байномаси - ушбу ҳужжат хирург, гинеколог ёки уролог томонидан тўлдирилади.

Кўчирув этикризи - ушбу ҳужжат даволанувчини бошқа бўлимга ўтказиш учун ишлатилади.

Ушбу модуллар тизим ости тизим сифатида шакллантирилади ва уларнинг йиғиндиси сифатида ягона маълумотлар базасига эга бўлган марказлашган тизим ҳосил бўлади. Ушбу тизим мижоз-сервер архитектурасида тузилиб, реал вақт режимида фаолият юритади. Тизимдан ички тармоқ орқали иш ўринларида, интернет орқали эса шифохонадан ташқарида ҳам фойдаланиш имконияти мавжуд. Тизимда маълумотлар ишончли ва хавфсиз сақланиб, янги ходимлар ундан фойдаланган ҳолда, касалларни даволаш йўлларини осонлик билан ўрганиш имкониятига эгадирлар.

ТИББИЁТ МУАССАСАЛАРИ МАЪЛУМОТЛАР БАЗАСИНИ ЛОЙИҲАЛАШ ВА ЯРАТИШ

М.Ф. Махмудов (Фидо-Бизнес МЧЖ, директор ўринбосари)

Б.Н. Рустамов (ТАТУ, магистрант)

Бугунги кунда тиббиётда даволаш ва ташхис жараёнларида янги методлар сони сезиларли даражада ошди. Шифокорлар ишлаши ва эслаб қолиши зарур бўлган беморлар саломатлик ҳолати ҳақидаги маълумотлар ҳажми кун сайин ўсиб бормокди. Шунинг учун беморларга тиббий ёрдам кўрсатиш бир қанча даволаш-профилактика ташкилотларига тақсимланган. Беморлар саломатлиги ҳақидаги тўлиқ маълумотни олиш учун ҳар хил тиббий муассасалар ўртасида доимий равишда маълумот алмашиш зарурати мавжуд. Ҳар кунги даволаш-профилактика муассасаларида маълумотларни қайта ишлаш, сақлаб қўйиш ва уларни бошқариш муаммолари бўлади.

Ҳажми мунтазам равишда ўсиб боровчи маълумотларни қайта ишлаш учун маълумотлар базасидан фойдаланилади. Шифохоналар фаолияти таҳлил қилиниб, маълумотлар базасини лойihalаш концептуал модели ишлаб чиқилди(1-расм).

Тиббиёт муассасалари маълумотлар базаси реляцион боғланишлардан фойдаланган ҳолда “мижоз-сервер” архитектурасида тузилди.

Бу архитектура орқали бир қанча шифохоналарни ўзаро бирлаштириш имконияти мавжуд бўлиб, фойдаланувчилар миждо сифатида серверга боғланади ва базадаги маълумотларни олиб ўзгартиришлари мумкин бўлади.

1-расм. Шифохона МБ концептуал модели.

Жадвалларни тузиш қуйидаги кетма-кетликда амалга оширилади:
булимлар - шифокор – тиббий карта – беморлар.

Ушбу технология орқали қуйидаги имкониятлар яратилди:

- Базадан қидирув натижаларини тақдим қилиш
- Маълумотларни химояланган ҳолатда сақлаш
- Маълумотларни тезкор қайта ишлаш
- Тизимнинг интерактивлигини таъминлаш.
- Фойдаланувчиларнинг локал ёки масофавий ишлашлари

Маълумотлар базаси (МБ) тиббий ахборот тизимларининг қуйидаги маълумотларини ўз ичига олади:

- Аҳоли саломатлиги ва беморлар МБ
- Тиббий-статистик маълумотлар
- Молиявий-иктисодий маълумотлар
- Ходимлар ва техник материаллар МБ
- Фармацевтик МБ (Дорихона)
- Норматив-ҳуқуқий МБ

МБ маълумотлар базасини бошқарув тизимлари (МББТ) орқали яратилади.

МБ ва фойдаланувчилар ўртасидаги мулоқот физик модели ишлаб чиқилди (1-расм). Бунда МБ дан фойдаланиш ҳуқуқлари ва захиралаш жараёнлари кўриб чиқилди.

2-расм. Маълумотлар базасини бошқариш модели.

Шифохоналар бошқарув ахборот тизими учун МБ Oracle МББТ томонидан яратилди. Бир қанча шифохоналарни ўзаро маълумот алмашиш масаласи кўриб чиқилди.

МУЛЬТИМЕДИА ТИЗИМЛАРИДА ТАСВИРЛАРНИ ПАРАЛЕЛ ҚАЙТА ИШЛАШ АЛГОРИТМИ

М.Ф. Рахимов (ТАТУ, магистрант), У.А. Берданов (ТАТУ, ассистент)

Компьютер хотирасида тасвирлар ҳажмининг ошиб кетиши қайта ишлаш тезлигининг пасайишига олиб келади. Мультимедиа тизимларида тасвирларни қайта ишлашда имкон қадар сифат даражасини пасайтирмаган ҳолда кичик ҳажмда сақлаш алгоритмларини ишлаб чиқишни талаб қилади. Тасвирларни қайта ишлашда кўп ядроли процессорлар учун мўлжалланган паралел қайта ишлаш алгоритмлардан фойдаланиш компьютернинг ишлаш унумдорлигига ижобий таъсирини кўрсатади.

Ҳозирга пайтда мультимедиа маълумотининг бир тури ҳисобланган тасвирни сиқишнинг бир неча алгоритмлари мавжуд бўлиб, булар ичида JPEG алгоритмини мисол қилишимиз мумкин. JPEG алгоритмининг йўқотишли ва йўқотишсиз сиқиш усуллари мавжуд. Йўқотишли усулда сиқишда тасвир ҳажми сезиларли камаймайди. Тасвир сифат даражаси муҳим аҳамиятга эга бўлмаган ҳолларда бу усулдан фойдаланиш яхши натижа бермайди ва мультимедиа тизимларида фойдаланганда хотира ҳажмидан ортиқча жой эгаллайди. Бу муаммони ечишда кўп ядроли процессорлар учун паралеллаштириш алгоритмларини қўллаган ҳолда тасвирларни йўқотишли сиқишнинг яна бир янги алгоритми ишлаб чиқилди.

Бу алгоритмда тасвирни икки ўлчамли Вейвлет - Добеши ўзгартириши қўлланилди. Вейвлет - Добеши дискрет ўзгартиришда тасвирни сиқишгача бўлган амаллар кетма-кетлигини тезлаштириш мақсадида $\#$ дастурлаш тилининг паралеллаштириш кутубхоналаридан фойдаланилди. Бунда кўп ядроли процессорларда дастур алгоритмида бажариладиган арифметик амаллар бир вақтда ҳар бир ядрога тақсимлаб бўлиб берилди. Шундан сўнг Вейвлет - Добеши дискрет ўзгартиришдан олинган массив қийматлари устида сиқиш амалларини паралеллаштириш алгоритмларидан фойдаланган ҳолда амалга оширилди.

Қўлланилган бу алгоритми ишлатиш натижасида тасвир ўртача ҳолатда 2,5 маротаба сиқилди ва паралеллаштириш алгоритмидан

фойдаланганда кетма-кет бажаришга нисбатан ишлаш унумдорлиги 1,33 маротаба ошди. Тасвирни сиқишда ҳажмининг камайиб кетиши тасвир сифат даражасини пасайишини бартараф этиш мақсадида, дастур алгоритмида фойдаланувчи керакли сиқиш аниклигини белгилаши мумкин. Агар мультимедианинг тасвир маълумотлари юқорида таъкидлаб Утилгандек сифат даражаси муҳим аҳамият касб этмаса, яъни тасвирдан фойдаланилганда, унинг шакл кўринишидан таниб олиш мумкин бўлган ҳолларда бу алгоритмдан фойдаланиш яхши натижа беради. Мультимедиа тизимларида фойдаланилаётган тасвирлар сифат даражаси муҳим аҳамиятга эга бўлса, юқори аниклик сиқиш имконияти 12,63% ташкил этади.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУДНО ФОРМАЛИЗУЕМЫХ ЗАДАЧ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

М.Х. Худайбердиев (Центр Разработки программных продуктов и аппаратно-программных комплексов при ТУИТ, с.н.с.),

Н.Я. Хамдамов (ТУИТ, магистр)

В различных сферах науки, экономики и техники по мере ускорения научно-технического прогресса все большую актуальность приобретают задачи математического моделирования принятия решений для систем интеллектуального анализа данных при трудно формализуемых процессах. Основными причинами трудной формализуемости задач являются неполная определенность и неформализованность принятия решения.

В данной работе рассматриваются вопросы моделирования и анализа таких задач средствами математического программирования и распознавания образов. Приводятся некоторые методы математического программирования, включающие блоки распознавания образов для учета трудно формализуемых ограничений. Даются направления приложений подобных методов.

Для решения неформализованных задач необходимо изучение новых сторон объектов и ситуаций, в которых рассматриваются вопросы интеллектуального анализа данных, способствующих оптимизации управления.

Вообще говоря, все реальные объекты и отношения являются не формализуемыми, но мы употребляем термин "трудная формализуемость" в том смысле, насколько возможно получение реальных результатов при отражении реальных отношений математическими моделями.